

ILM-FAN HAMDA MA'NAVIY MA'RIFIY ISHLARNI YUKSALTIRISH DA, XOTIN QIZLARNING O'RNI. MUAMMO VA YECHIMLAR

Tursunova Oydina

Boshlang'ich ta'lim fanlari o'qituvchisi. Xalq ta'limi a'lochisi.

Namangan viloyati, pensioner

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15003879>

Anotasiya. Jannat-onalarning oyog'i ostida dur. Onalar millatni millat qilib shakllantirish uchun ma'suldirlar.

Kalit so'zlar: xotin-qizlar, jamiyatimiz, milliy urf-odatlar, kitob, oila, farzand, zararli odatlar, mahalla fuqarolik yig'inlari, ustoz-shogird an'ana millat, davlat, mobil telefon, tarix va kelajak.

Bugungi anjumanda "Ilm-fan, hamda ma'naviy-ma'rifiy va sohani rivojlantirishda, yuksaltirish da xotin-qizlarning o'rni" mavzusida fikr-mulohaza yuritar ekanmiz, ko'z oldimizga, ImomAl-Buxoriydek buyuk zotni tarbiyalagan, Mard jasur To'maris lar, Alisher Navoiydek zotning onalari, Ibn - Sino, Abu Rahnon Beruniy dek zotlarni dunyoga keltirib, ilm ma'rifat li, yuksak ma'naviyat li qilib tarbiya qilgan mo'nis, Mo'tabar, oqila ayollarimiz ko'z oldimizda gavdalanadi.

Xaqiqatdan ham alloh ayol kishini shunday yaratgan I, farzandi uni hayot mazmuni, borligi, boyligi deb biladi. Ayol zoti har narsadan kechsa ham, farzandidan kechmaydi. Och qolsa ham Farzandini taomlantiradi. Hayotida berilgan bir marta lik yashash imkonini farzandlariga bag'ishlaydi. Tarixdan ma'lumki buyuk zotlarni tarbiyalab, ma'rifat li qilib tarbiyalash da onalarning mehnati, e'tibori katta. Ayol kishi ilmi, farosatli, zakovat li, mehnatkash, halol bo'lsa, farzandlari yaxshi insonlar bo'lib voyaga yetishgan. Otalar Farzandini tashlab ketsa ham, onalar hech qachon Farzandini tashlamaydi. Turmush qurmasa ham farzandi uchun yashaydi.

Keyingi yillarda, jamiyatimizda bo'layotgan o'zgarishlar, ehtiyojlar Ning oshib ketishi natijasida, o'quv yurtlari Ning kontrakt asosida o'qish tizimi joriy qilingandan keyin, o'z-o'zidan, odamlar tabaqlasha boshladi. Fazandlarimiznind yaxshi inson bo'lishi, hayotda o'z o'rnini topishi uchun, ko'proq daromad qilish istagi paydo bo'ldi. Natijada ish joyi yetishmasligi sababli o'ta-onalar o'zga yurtlarga ishlashga chiqib keta boshlashdi. Oilada otasi, akasi bor xonadonlarda, ona uyda qolib bola tarbiyasi bilan shug'ullangani bo'lsa, ajrashgan yosh oilalarda ayollarning o'zi ishga borishga majbur bo'lib qoldi. Natijada farzandi ona mehrga zo'r, toymayapti. Yosh ongi boshqa narsalarga chalg'ib qoldi.

Yaxshiyamki bu ionlar bor. Ularga qarashga. Endi bolasi dan qutulib dam olaman deganda, ularga ma'sulatni yuklab qo'yamiz. Ularga ham Imkon berish kerak. Sanatoriylar ga borsin. Sayohatlarga chiqsin. Shularga e'tibor bermaymiz. Pensiyaga cniqqan ayollarga imtiyozli putovkalar berish kerak. Oilada buvisi tarbiyalagan bolalar ham yaxshi inson bo'lganini ko'rganmiz. Ayollarimiz turmush buzilgan vaqtida o'ta-onasi, aka-ukasi zimmasida qolib ketyapti. Erkaklar ajrashgan dan keyin, farzandi uchun hech qanday narsa rdam qilmay, ayoliga

tashlab, boshqaga ulanib yaxayotjanlar ham ko'p. Qizning o'ta onasi boqib, tarbiyalayapti. Erkakchi, yangidan hayot boshlab, mazza qilib yashab yuribdi.

Ish joylar yetishmasligi sababli, oyliklar harakatlarni qoplamayotganligi sababli o'ta-onalar, aka-opalarini o'zga yurtlarga ishlashga chiqib ketiyapti. Farzandlar o'ta-onasidan kerakli mehrini, e'tiborni ololmayapti. Chekka hududlarda chorvachilik, dehqonchilik bilan shug'ullanadi, bola boqadi, lekin bugungi ehtiyojlari izga shu ham etmaydi. Ish o'rinlarini ko'paytirish imiz kerakligi hammaga ma'lum.

Hursand bo'ladigan tomonlari iz ham ko'pligini, qizlar uchun o'quv markazlari Ning tashkil qililib, chevarchilik, pazandachilik, go'zallik salon kabi sohalarga o'qitilayotganligidir. Ayol kishi hunarmand, pazanda bo'lsa, shu xonadondan yomon farzand chiqmaydi. Shuning uchun ham yurtimizdagi bu sohaga e'tibor qaratilmoqda.

O'tmishdan qizlarimiz charx yegirish, zardo'znik, qancolatchilik, tikuvchilik kabi hunarlar ni onasidan shogird 'bo' lib o'rgangan. Bu narsalar avloddan-avlodga o'tib kelmoqda. Bu Urfodatlar imiz, udumlarimizni yo'qolib ketishiga yo'l qoymatligiz kerak. Shu o'rinda Mustaqil O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Abdug'anievich Karimovning "Tarixiy xotirasi, kelajak yo'q degan hikmatli so'zlarini keltirmoqchiman. Darhaqiqat, tarixga nazar tashasak, ajdodlarimiz og'ir sharoitlarda ham Ta'lim-tarbiya olganlar. Birgina misol misol qilib" Alisher Navoiy" fil'mida jang maydonida Navoiyning dars o'tayotgan ligini ko'rganmiz.

O'sha paytlarda, yaqin, yaqingacha ham farzandlarini ustozim qo'lga go'shti sizga, suyagi bizga deb o'qitish uchun berishgan. Bu degani, farzandimni o'qitib, tarbiyalab bering, degani. Ustozlar urib, so'kib o'qitsak ham o'rtasiga tushmagan. Bu bilan ustozlar xozir ham ursin, so'ksib degani emas, lekin hozirgi kunda Farzandini ozgina urishib qo'ysangiz, darrov o'ta-onasi kelib urishadi. Agar Farzandini yaxshi inson bo'lishini xoxlasa bunday qilmaxdi. O'qituvchi obro'si turibdi, bu yerda.

Ota-ona bilan o'qituvchi hamkor bo'lishi kerak, bir-birini o'rnini to'ldirishi kerak. Shunda bolalar Kattalarga, ustozida nisbatan ijobiy fikrda bo'ladi. Hurmat qiladi. Bolalar kattalar dan namuna oladi. Shuning uchun ham jamiyatning o'sishda, insonlarni inson bo'lib yetishishida xotin-qizlarning o'rni alihida ahamiyatga ega. Biz qirlarimizni oqila, odobli, hayolim iboli, mehribon, zukko, latofatli, mehnat sevar qilib tarbiyalash, bilimli qilib o'qitsak, albatta avlodlarimiz ilmi, ma'rifat li, ma'naviyati yuksak salohiyati bo'lib o'sadi.

Farzandini ona qornida tarbiyalash kerak deyishadi. Albatta, homiladorlik paytida hadislar, qurbon oyatlasini, turli kitoblarni o'qib, yaxshi insonlar davsarida, suhbatida bo'lsa, fil'mlar ko'rib, o'zida ijobiy xixlaclasni o'tirib borsa, albatta farzandi shunday bo'lib dunyoga keladi.

Biz ko'proq tarixiy fil'mlar yaratishingiz kerak, yoshlarni tarbiyalaydi Gan fil'mlar etishmaydi bizda. Maktablarda ko'proq kitob o'nlik musobaqalari o'tkazishga e'tibor qaratishi iz kerak

Bugungi kunda, ijtimoiy tarmoqlar, Internet, mobil telefon hammamizni kundalik hayoti izga aylangan. Biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi farzandlarimizga telefondan endi ajrata olmaymiz. Ularga faqat telefondan to'g'ri foydalanishni o'rgatishim iz kerak. Ommaviy madaniyatga berilib ketishini oldini olishimiz kerak. Keraksiz tarmoqlarini aqliy bloklrshni o'rgatishim iz kerak. O'z milliyligimizni ular ongiga tingdirishimiz kerak.

Oilada bolaning kun tartibini onalar nazorat qilishi, darsdan keyingi vaqtini to'g'ri taqsimlash ini o'rgatishim iz kerak. Kunning ma'lum vaqtini ajratib bolalar bilan suhbat o'tkazish, muammolarini bilgalikda yechishi, nima yaxshiyu, nima yomonligini tushuntirib borish, ahloqiy

nirmarga riyo qilishni tushuntirish, o'smirlik paytida jinsiy tarbiyani o'rgatish, salomatligi ga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi zararli narsalar chekmaslik kerakligi, turli psixik vorilarning zararlari, narkotiklarni umr zavoli ekanligini maktab davridaligidayoq tushuntirib borishimiz kerak. Pulni to'g'ri maqsadda ishlatish, ortiqchasini jamg'arish foydali o'quv qurollariga sarflashga odatlantirishimiz kerak.

Xotin-qizlar millatning bor qiluvchi ham, yo'q qiluvchisi hamdur. Farzand tarbiyasi juda ham jiddiy, ma'suliyatlidir. Bir qadam noto'g'ri qadam tashlansa millatga tuman zararini keltirib chiqaradi.

Bugungi kunda Maxalla fuqaro yig'inlari Ning ishi mutlaqo qonuqarsiz. Kabinetdan chiqmaydi. Xalq orasiga kirmaydi. Aholi turmush sharoiti bilan yaqindan tanish aytdi. Odamlar dardini aytgani o' zi idoraga boradi. Bola pullarini ham to'g'ri 'naltirilmagrn xolalari ham uchrab turibdi. Maxalla idoralari xodimlari o' z vazifasini to'g'ri anglab etmaydi. Faqat idorada o'tirib, pensiyam, bola puli, kredit, supxidiya bilan shug'ullanmasdan,aholi ichiga kirib shunga munosib ini o'zi topsin. Loyiq I, yo'qmi bilsin. Birovni tavsiyasi bilan xulosa chiqarmay. Yaqindan yordam bersin yoshlarga, nazorat qilsin. Uyushmaga aholi o'rtasida ma'naviy-ma'rifiy tadbir o'tkazsin. Omma o'rtasida yoysin. Maxallalarda sumalak sayllari, Navro'z tadbirlari, kitobxonlik musobaqalarini o'tkazishga e'tibor bersin. Shunda xalq ma'rifat li bo'ladi kotib o'qishga havasi ortadi.

Bolaga alla aytish kabi, mumtoz qo'shiqlar tanlovlasini o'tkazish, g'oliblari rag'batlantirish, kabi ishlar xozir bo'lishi kerak hududlarda.

Men o'z xulosamda, Islom Abdug'anievich Karimovning "Yuksak ma'naviyat-yengil as kuch asaridan misol keltirmoqchiman: Manaviyat-insonni ruhan poklanish, qalban uyg'otishga chorlaydigan, odamni ichki dunyosi, irodasini baquvvat, iymon-e'tiqodini butun qiladigan, vijdoni ni uyg'tadigan beqiyos kuch,.uning barcha qarashlarining mezoni dr. "

Bu dunyoda, tabiatida ham bo'shlig bo'lmaydi. Qaykrdavir bo'shliq bo'lsa, uni o'rnini, shak-shubxasiz, kimdir to'ldirishga harakat qiladi.

Agar biz yoshlarni milliy Urf-odatlar imiz, an'analari iz, milliy tariximiz bilan to'g'ri tarbiya qila olsak, yoshlarimizning har qanday mafkura ildiziga bolta urolmaydi Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning "Yangi O'zbekiston-taraqqiyot strategiyasi" asarlaridagi fikrlari bilan yakunlamoqchiman.

"Dunyoda hech qachon bir hil tong o'tmaydi"

Albatta birning tongimiz Imom Al-Buxoriy lar, Amer Temur lar dong'i, Ibn Sinolar, Alisher Navoiy, Bobo Rahim Mashrab, Abu Rahhon Beruniy lar, Boburiylar tongidur. Har tong o'tganda shu buyuk ajdodlarimiz farzandlari ekanligi ni his qilib yashashimiz, ularga munosib bo'lish kabi ma'suliyatni oldimizga vazifa qilib olishimiz kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Islom Abdug'anievich Karimovning " Tarixiy xotirasi kelajak yo'q" gazetasiga asari, "Yuksak ma'naviyat yengil as kuch" asari,
2. Sh. M. Mirzmyoyevning: "Yangi O'zbekiston-taraqqiyot strategiyasi" 2023 yil. O'zbekiston tarixi kitoblari, o'z tajribamdan.